

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVI-2023

Società Archeologica Veneta OdV

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLVI – 2023

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

**SOCIETÀ
ARCHEOLOGICA
VENETA ODV**

con il contributo di

SAV OdV
cinque per mille 2023 (redditi 2022)

in collaborazione con

1222-2022
800
ANNI

**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA**

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

**UNIVERSITÀ
di VERONA**
Dipartimento
di **CULTURE E CIVILTÀ**

**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per l'Area Metropolitana di Venezia
e le Province di Belluno, Padova e Treviso

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per il Comune
di Venezia e Laguna

Rivista inserita nel progetto ZENODO

zenodo

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVI – 2023

Rivista scientifica annuale double-blind peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
GIAMPAOLO CANDIANI
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
ROBERT MATIJAŠIĆ
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore editoriale
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
CINZIA BETTINESCHI - segretario di redazione
FIORENZA BORTOLAMI
GIULIO CARRARO
NADIA CAMPALDINI
ANDREA COZZA
BEATRICE FRANCHINI
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
BEATRICE VALLE
DANIELE ZAMPIERIN

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2024

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, Corso Garibaldi n. 41, 35121 Padova
tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org

mail società: archeologicaveneta@gmail.com

mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com

web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:

Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978

Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2023

Francesca Agostini	Analcleto Della Valle
Alberto Amadori	Sara Emanuele
Maria Rosa Baiocchi	Valentina Famari
Bernadette Balcom	Tommaso Fantin
Marzia Banci	Gastone Favero
Claudio Barin	Luciano Ferrario
Lucia Barin	Claudio Ferraro
Gian Luigi Bertaggia	Matteo Fusari
Maria Elena Bertoli	Mariolina Gamba
Cinzia Bettineschi	Giovanna Gambacurta
Elodia Bianchin Citton	Giorgio Garatti
Eleonora Boscolo	Grazia Gazzea
Gianpaolo Candiani	Gian Carlo Giglio
Loredana Capuis	Andrea Giunto
Giulio Carraro	Andrea Raffaele Ghiotto
Gabriella Centanin	Roberto Gottardo
Anna Maria Chieco Bianchi	Marta Jorfida
Luigina Corazza	Luigi Magnini
Andrea Cozza	Chiara Marcolongo
Francesco Cozza	Antonio Martini
Peppino Daberto	Micol Masotti
Grazia Daberto	Michele Matteazzi
Filippo De Angeli	Alessandra Menegazzi
Marco De Paolis	Cristina Mengotti

Maria Mengotti

Michelangelo Munarini

Silvia Paltineri

Francesca Pandolfo

Maria Teresa Pavan

Sonia Pigato

Adolfo Piron

Andrea Pisana

Elsa Pozzer

Carla Professione

Camillo Riello Pera

Marisa Rigoni

Francesca Ronchese

Angela Ruta Serafini

Daniela Sacco

Giovanna Sandrini

Ludovica Sasso

Rosella Serafini

Mauro Sinigaglia

Francesco Tavella

Loris Vedovato

Federica Wiel Marin

Francesca Zambon

Marcella Zambon

Daniele Zampierin

Paola Zanovello

Arturo Zara

Trieste

Editoriale

Giulio Carraro

Arturo Zara

presidente SAV OdV e direttore responsabile

vicepresidente SAV OdV e direttore editoriale

Grazie all'impegno costante di chi presta con generosità e competenza le proprie abilità e il proprio tempo alle attività, non solo di redazione ma anche di "relazione", questa terza serie di *Archeologia Veneta. Journal of Ancient Studies on North-Eastern Italy* ha ormai raggiunto una nuova dimensione scientifica a cui va di pari passo una più ampia dimensione territoriale che valica i precedenti confini. Quegli orizzonti molto ampi, che oltre quarant'anni fa caratterizzavano la neonata Rivista, si erano via via ristretti. Ed è naturale che i contenuti della pubblicazione abbiano seguito quelli che erano gli interessi dei Soci, principali destinatari dell'iniziativa editoriale della *Società Archeologica Veneta OdV*. Oggi l'Associazione vede la partecipazione e l'adesione di una platea di appassionati che non sono più solamente padovani, perciò l'ampliamento dell'area di interesse non può senz'altro risultare singolare. Un'ulteriore conseguenza della direzione intrapresa è giunta del tutto inaspettata, ma gradita: grazie alla digitalizzazione della Rivista, abbiamo iniziato ad avere lettori in tutto il mondo, i quali scaricando *Archeologia Veneta* in pdf sia dal nostro sito internet che dall'archivio *open access* Zenodo, hanno la possibilità di consultare gli articoli anche oltre oceano. Crediamo si tratti di un risultato molto soddisfacente e che gratifica gli sforzi di chi lavora alla Rivista, degli autori che ci scelgono come sede editoriale, ma anche di tutti i Soci – tanto quelli storici, quanto le giovani leve – che sono il vero volano della pubblicazione.

Agli esiti editoriali della Rivista, che, a nostro avviso, di anno in anno sta migliorando e consolidando i propri standard scientifici, è strettamente correlato anche il futuro della nostra *Società Archeologica Veneta*. Tra il 2023 e il 2024, nell'ambito di un preciso progetto di rilancio delle attività societarie, che molto hanno sofferto in questi anni "post Covid", abbiamo intrapreso una delicata fase di rinnovamento, che, proprio in queste settimane, è stata contraddistinta dal trasferimento della sede – non certo senza rammarico, ma con rinnovato slancio – dalla storica palazzina di corso Garibaldi alla saletta rinascimentale di Palazzo Folco in via Aquileia, grazie ad una fruttuosa convenzione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso.

INDICE
XLVI – 2023

PADOVA

La necropoli di Montagnana-Ca' Nogare.
Elementi di confronto con l'abitato di Montagnana-Borgo S. Zeno

2

Elodia Bianchin Citton

Tavola iscritta da Este. Il contributo del restauro

44

Stefano Buson

Ateste. Il limite meridionale della città antica

64

Cinzia Tagliaferro

Il Laboratorio di Archeologia Sperimentale e Ricerche sulla Tecnologia (LASERT)
dell'Università di Padova

74

Massimo Vidale, Valentina Famari, Vanessa Forte,
Margarita Gleba, Ivana Angelini, Stefania Mazzocchin

ROVIGO

Alcune osservazioni sulla forma calice dagli scavi di San Basilio di Ariano nel Polesine
(campagne 2019-2022)

86

Giorgio Garatti, Giulia Iadicicco

TREVISO

Nuovi dati per l'identificazione di un produttore di vino della Cisalpina in età augustea

104

Stefania Mazzocchin, Cinzia Rossignoli

VENEZIA

Palazzo Priuli Manfrin a Canareggio: nuovi dati per la prima Venezia **118**

Cecilia Rossi, Giovanna Bosi, Rossella Cester, Mirko Fecchio,
Marta Mazzanti, Mauro Rottoli, Paola Torri

VERONA

«Altri li credono o barbarici o romani»:
l'archivio De Stefani e le indagini archeologiche nella bassa Valpantena **144**

Angelica Gabrielli

VICENZA

Il ripostiglio di aes rude dal Bostel di Rotzo (Altopiano dei Sette Comuni) **164**

Giovanni Gorini

Il territorio di Vicenza in epoca romana:
nuovi dati dalle indagini archeologiche 2020-2023 nel Bacino Diaz **194**

Giulia Pelucchini, Ilaria de Aleo, Andrea Betto

TRIESTE

La collezione numismatica e il medagliere del Museo J.J. Winckelmann di Trieste:
un progetto di studio del materiale numismatico e archivistico **212**

Gaia De Lazzari, Giulia Modugno

L'area di rinvenimento del manufatto tra i Comuni di Breda di Piave e Carbonera.

Nuovi dati per l'identificazione di un produttore di vino della Cisalpina di età augustea

Stefania Mazzocchin*, Cinzia Rossignoli*

Riassunto

A seguito di una tempestiva segnalazione alla Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso di materiali di interesse archeologico nel territorio di Breda di Piave (TV), è stato recuperato un collo d'anfora bollato.

L'analisi morfologica del contenitore e lo studio epigrafico del marchio impresso hanno consentito di identificare un personaggio legato alla produzione e commercializzazione del vino nord adriatico. Il volume dei suoi affari, stando all'esiguo numero di attestazioni riscontrate, non dovette essere particolarmente importante, tuttavia le caratteristiche epigrafiche e la diffusione delle anfore bollate lo pongono alla stessa stregua di altri famosi produttori vinari della Cisalpina in epoca augustea.

Abstract

Following a timely report to the Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso of materials of archaeological interest in the area of Breda di Piave (TV), a stamped amphora neck was recovered. Morphological analysis of the container and epigraphic study of the impressed mark enabled the identification of a personage linked to the production and marketing of North Adriatic wine. The volume of his business, according to the small number of records found, must not have been particularly important, yet the epigraphic characteristics and the diffusion of the branded amphorae place him on a par with other famous wine producers in Cisalpine in the Augustan period.

1. Localizzazione del rinvenimento

Nel marzo 2021 veniva segnalata¹ alla Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso la presenza di materiali di interesse archeologico al confine tra i territori di Carbonera, località Vascon, e di Breda di Piave, località Vacil, in provincia di Treviso. Un sopralluogo successivamente condotto in loco da chi scrive permetteva di appurare che sul-

la sponda e sul fondo del fossato agrario che segna il confine tra la campagna e la Zona Industriale di Breda di Piave, a circa un metro di profondità dal piano campagna (*fig. 1*), si trovava una piccola concentrazione di laterizi romani e *tegulae* in frammenti, di cui faceva originariamente parte anche il collo d'anfora di cui si tratta. La presenza di acqua corrente nel fossato non rendeva possibili,

* Università degli Studi di Padova - Dip. dei Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e della musica

stefania.mazzocchin@unipd.it

* Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso

cinzia.rossignoli@cultura.gov.it

fig. 1. Il fossato agrario, area del ritrovamento (foto di C. Rossignoli).

nell'immediato, verifiche di carattere archeologico-stratigrafico, né appurare se il materiale in questione fosse *in situ* o in scarico all'interno dello scolo. La vicinanza di un capannone della limitrofa Zona Industriale non esclude che il materiale fosse stato movimentato durante la costruzione dell'edificio, ma si ritiene plausibile che il luogo originale di giacenza fosse nelle immediate vicinanze.

Il punto di rinvenimento del reperto è significativo. Numerosi e diffusi sono i rinvenimenti fortuiti di reperti di età romana nei due comuni interessati, quasi tutti censiti nel primo volume della Carta Archeologica del Veneto², e solo in qualche caso frutto di scoperte, segnalazioni e scavi più recenti³. Questa elevata densità di ritrovamenti, percepibile soprattutto nel territorio di Carbonera, è molto probabilmente correlata al passaggio

della via Claudia Augusta proveniente da Altino, il cui tracciato (ancora oggi ripercorso da un lungo rettilineo visibile tra Quarto d'Altino, Roncade, Silea e verso il Piave) doveva attraversare in senso longitudinale questo territorio, andando a incrociare più a nord la via Postumia. Ci troviamo, insomma, in un territorio strategico per le comunicazioni e i commerci, verosimilmente facente parte dell'agro centuriato di Treviso⁴, che presentava un orientamento 47°NO del tutto indipendente dall'andamento delle principali strade che lo attraversavano. Tale territorio in età romana doveva essere punteggiato da insediamenti a carattere agricolo, di cui sono arrivati fino a noi per lo più resti di materiale da costruzione e sepolture correlate a fattorie o piccoli insediamenti rurali.

Cinzia Rossignoli

2. Il collo d'anfora con marchio

Il frammento di anfora recuperato è identificabile come una Dressel 6A. Se ne conserva una piccola porzione, limitata all'orlo, alla parte superiore di un'ansa e all'inizio del collo (fig. 2). L'orlo è a fascia piana, leggermente inclinato all'esterno, con la parte terminale arrotondata e uno scalino sporgente che lo separa dal collo; questo sembra avere andamento cilindrico. Dell'ansa impostata sotto l'orlo rimane il gomito arrotondato⁵. Il corpo ceramico è tenero, liscio al tatto, con fratture irregolari. L'impasto è mediamente depurato, con piccoli inclusi bianchi a frequenza bassa, bruni e rossicci molto piccoli a frequenza media. Il colore è arancio rosato (Munsell 5YR 7/6 reddish yellow) ma una grande macchia nero-violacea, sicuramente dovuta all'ambiente di giacitura, ricopre quasi una metà dell'oggetto, all'esterno, all'interno e in sezione.

Sull'orlo, in corrispondenza dell'ansa perduta è impresso un bollo. Entro cartiglio rettangolare⁶, in rilievo si legge: T. PA^PI^R DA^M^A (fig. 3). Le lettere sono regolari, con apicature; il punto dopo il *praenomen* sembra di forma romboidale; la P si presenta aperta; i nessi AP e AMA sono chiari, mentre quello che lega le lettere IR non consente di leggere chiaramente la seconda lettera (fig. 4). Nonostante ciò sembra di poter sciogliere il bollo in *T(itus) Papir(ius) Dama*.

L'unica altra attestazione al momento edita di un marchio identico, sempre su anfora Dressel 6A, proviene da *Patavium*, dalla maggiore delle fosse, esito dell'estrazione di sedimento argilloso, di via Gattamelata⁷. L'area di cava era interessata da più fosse, colmate, alla fine del processo,

fig. 2. Il collo d'anfora Dressel 6A rinvenuto.

fig. 3. Il bollo T. PAPIR DAMA.

prevalentemente da anfore, più di 600, e da una minore quantità di ceramica, che consentono di datate la sistemazione ad età giulio-claudia, e più precisamente forse ad età tiberiana, tenendo conto della grande quantità di contenitori afferenti all'epoca tardo repubblicana e augustea⁸. L'anfora patavina mostra l'orlo a fascia leggermente in-

fig. 4. Rilievo grafico dell'anfora e del bollo. Il particolare del bollo è in scala 1:1 (disegni di S. Tinazzo).

clinato all'esterno, con scalino al passaggio del collo, caratteristiche analoghe a quelle dell'anfora trevigiana, come pure il marchio,

in questo caso impresso sull'orlo tra le due anse, che presenta i medesimi nessi AP, IR e AMA⁹ (fig. 5).

La forma onomastica *T. Papir(ius) Dama* rivela la condizione libertina del personaggio; da *servus*, come palesa il *cognomen Dama* di derivazione greca¹⁰, con compiti prettamente manuali, diviene liberto di *T. Papirius*, con l'incarico di sovrintendere sia alla produzione dei contenitori destinati ad accogliere il vino, sia ai *fundi* coltivati a vigna per conto degli esponenti della *gens Papiria*. La scarsità di attestazioni di questo marchio induce a pensare che la produzione non fosse così abbondante da comportare una suddivisione delle responsabilità tra più persone.

La modalità epigrafica che riporta la condizione di servo specializzato nella gestione delle attività legate alla commercializzazione di derrate è frequente sulle anfore vinarie Dressel 6A, in particolare su quelle di produzione cisalpina¹¹. Sono note le serie che fanno capo alle *gentes* dei *Valerii*, da localizzare nel Veronese¹², dei *Gavii*, aquileiesi¹³, degli *Ebidieni*, gravitanti nell'Emilia¹⁴, degli *Hostilii* da collocare nell'area piacentina presso Veleia o piemontese¹⁵, infine degli *Autronii*¹⁶ e degli *Aufidii*¹⁷. La ricchezza epigrafica dei marchi rinvenuti permette, per alcune di queste serie, di conoscere il nome di più *servi officinatores* e di seguirli nel loro percorso di affrancamento e, immaginiamo, nell'assunzione di sempre maggiori responsabilità nella gestione economica. È ad esempio il caso del *servus P(h)arhal/is/ius*, che per conto della *gens Ebidiena* bolla anfore sia di tipo Dressel 6A, sia Dressel 2-4, specializzandosi, una volta divenuto liberto, nella gestione della produzione di Dressel 2-4¹⁸.

Per quanto riguarda il bollo *T. Papirius Dama* l'esiguità numerica delle attestazioni note non consente di ricostruire un quadro

fig. 5. L'anfora Dressel 6A di via Gattamelata a Padova: il dettaglio dell'orlo con il bollo (elaborazione fotografica di S. Citon).

articolato dei personaggi coinvolti nella produzione vinaria, tuttavia è suggestivo ipotizzare che *Dama* prima della manomissione fosse *servus officinator* per conto della *gens Papiria*, e che forse avrà apposto il suo nome nella forma DAMA PAPIRI, da intendersi *Dama Papiri(/orum servus)*; tuttavia solo nuove scoperte potranno confermare o smentire l'ipotesi (tab. 1).

Allo stato attuale delle conoscenze, alle due attestazioni del liberto, rinvenute a *Patavium* e a Breda di Piave, possono essere collegati due marchi impressi sull'orlo di anfora, una sicuramente Dressel 6A, e ritrovati a Milano e ad Altino¹⁹. I bolli, stampigliati su due righe, riportano la scritta PAPIRI/CRISPI priva di nessi e con le P aperte, da leggersi *Papiri* oppure *Papiriorum (servi) Crispi*. L'anfora da Altino, fuori contesto in quanto frutto di sequestro, è integra e di dimensioni contenute, con l'altezza massima di 95 cm, orlo a fascia inclinato all'esterno, collo cilindrico con anse flesse e spalla arrotondata, sottolineata da una solcatura al passaggio con il corpo, che si mostra ovoidale, con il diametro massimo verso il basso; il contenitore termina con un puntale troncoconico allungato.

A quelli descritti possono essere avvicinati alcuni marchi stampigliati sull'ansa di anfore Dressel 2-4 con la scritta PA^{PI}[R]. Una Dressel 2-4 rinvenuta ad Altino, nell'area della necropoli sud-occidentale, e conservata per una porzione dell'ansa, reca impresso il bollo PA^{PI}[-], con AP in nesso e P aperta²⁰. Il contesto di rinvenimento, una bonifica con anfore di tipo Dressel 6A, Dressel 6B e Dressel 2-4, un contenitore di origine iberica e uno con fondo piatto, può essere datato all'età augusteo-tiberiana, datazione rafforzata anche dai marchi presenti²¹. Sull'ansa bifida di una Dressel 2-4 rinvenuta a Calvatone/*Bedriacum* è presente un doppio bollo: entro cartigli rettangolari sui due bastoncini dell'ansa, compaiono una foglia nel primo marchio, le lettere PA^{PI}, con AP in nesso e P aperta, nel secondo. Il frammento di anfora, rinvenuto in una fossa di scarico realizzata tra III e IV sec. d.C., è certamente un elemento residuale²².

Potrebbe, infine, appartenere al medesimo gruppo di anfore un nuovo esemplare, inedito, di Dressel 2-4 rinvenuto a Padova, con un marchio impresso sull'ansa, nel quale si legge PA^{PIR}[---], con AP in nesso e P aperta²³.

Sembrirebbe da escludere invece dalla serie un'anfora rinvenuta ad Altino, nell'area a nord del Museo. Identificata come una Dressel 6A di cui rimangono orlo, parte del collo e l'attacco superiore di un'ansa, reca un doppio bollo impresso non troppo chiaramente sull'orlo; la morfologia, visibile dalle fotografie, porterebbe a riconoscere piuttosto una Dressel 6B con orlo svasato e il marchio sembrerebbe riconducibile alla serie di Fasana e forse integrabile in SPERATVS//C.LAEK.BAS²⁴.

3. Una breve ricerca prosopografica

Avviando una ricerca prosopografica nell'ambito della *decima regio*, nel territorio della quale ricade il maggior numero delle attestazioni ritrovate, incontriamo l'epigrafe sepolcrale che *C. Papirius Sodalis*, liberto di *C. Papirius*, pone per sé e per la moglie. L'iscrizione, proveniente da Altino, viene data nei primi due secoli della nostra era²⁵. Dalla stessa area, e più in particolare dal fossato nord della via Annia, proviene una seconda epigrafe funeraria relativa a *P. Papirius*, figlio di *L. Papirius*, e alla moglie (?) *Maxima*. Grazie ad indicazioni di tipo archeologico e paleografico, questa iscrizione viene data al primo trentennio della nostra era²⁶. Ad essa si collegano le iscrizioni sul coperchio e sull'urna funeraria rinvenute in due occasioni diverse nel sepolcreto a nord-est della via Annia, presso Altino. La lettura congiunta mostra *M. Papirius*, figlio di *P. Papirius*, che pone il monumento per il fratello *T. Papirius*. Questo manufatto, per ragioni archeologiche, paleografiche e di formula onomastica, viene datato tra il 30 a.C. e il 30 d.C.²⁷.

Tali ricorrenze epigrafiche, così numerose e vicine topograficamente, possono suggerire che almeno un paio di generazioni di membri della *gens Papiria* si siano stabilite presso *Altinum* acquisendo probabilmente dei *fundi*. Sembrerebbe verosimile ipotizzare che il *T. Papirius* nominato nell'urna funeraria abbia ereditato dal padre o condotto insieme a lui il *fundus* e magari ne abbia sviluppato lo sfruttamento con la piantumazione di viti e che, una volta avviata l'attività, si sia appoggiato al *servus Dama*, in seguito manomesso e divenuto *T. Papirius Dama*,

fig. 6. Carta di distribuzione dei marchi in esame.

per l'organizzazione della vendita del vino in anfore²⁸.

L'elemento sicuro è dato dalle attestazioni poco numerose, indizio di una produzione contenuta, al pari di altre che utilizzano lo stesso schema organizzativo e che si localizzano nella pianura padana centro orientale.

Ulteriori dati sull'organizzazione produttiva che faceva capo ai *Papirii* vengono dall'analisi del marchio PAPIRI/CRISPI. La lettura proposta *Papiri(orom?)/Crispi (servi)* rende ragione del *cognomen Crispus*²⁹ e consente di interpretare il marchio come riferito ad un'unica persona, il *servus Crispus* della *gens Papiria*. I due marchi, purtroppo entrambi privi di indicazioni cronologiche, rivelano l'esistenza di un secondo *servus*, *Crispus*, con mansioni di rilievo nell'ambito della produzione di anfore tanto da apporvi il nome

accanto a quello della famiglia per la quale lavorava. Molto complesso risulta provare un legame tra le due serie di marchi, se non per il fatto che i nomi compaiono sul medesimo tipo di anfora, dalle caratteristiche tipiche delle produzioni cisalpine, e che una di queste è stata ritrovata ad Altino³⁰.

Infine, nell'ambito dell'epigrafia laterizia, risultano particolarmente concentrati a Forlì alcuni marchi su tegole che riportano il nome di un *T. Papir(ius) T. I(ibertus) Synhistor*. Due esemplari recano il bollo T. PAPIR. T L SYNHISTOR/GERMANICO COS³¹ fissando la data di produzione al 12 d.C.; cinque esemplari sono bollati T. PAPIR. T L SINHISTOR³² mentre due T. PAPIR. SYNHI³³. Il liberto *Synhistor*³⁴ risulta quindi impegnato nell'attività teglaria con almeno tre differenti forme epigrafiche. L'identità del *praenomen T(itus)*

N.	BOLLO	NESSI	ANFORA TIPO	CARTIGLIO MISURE	H LETTERE	NOTE	POSIZIONE	MISURE ANFORA	LOCALITÀ RINVENIMENTO	CONTESTO	DATAZIONE	BIBLIOGRAFIA
1	TPAPIR.DAMA	AP, IR, AMA	Dressel 6A	5,5x1,3	0,7	P aperta	orlo	diam orlo 15	Breda di Piave (TV) loc. Vacil			inedito
2	TPAPIR.DAMA	AP, IR, AMA	Dressel 6A	5,3x1,2	1	P aperta	orlo		Padova, via Gattamelata	riempimento di cava	età tiberiano-claudia	CIPRIANO-MAZZOCCHINI 2011, pp. 340-346, fig. 6, 11
3	PAPIR/CRISPI		Dressel 6A	3x1,6	0,5	P aperta	orlo	h 94, diam 41, diam orlo 17,5	Altino, sequestro IV			TONIOLO 1991, pp. 126-129, fig. 288; p. 182, n. 34
4	PAPIR/CRISPI		?			P aperta?	orlo		Milano, scavi 1949 piazza S. Babila			FROVA 1952, p. 75, n. 32
5	PAPIR[---]	AP	Dressel 2-4			P aperta	ansa		Padova			inedito
6	PAPI[---]	AP	Dressel 2-4	2,7(cons)x1,2	0,9	P aperta	ansa		Altino, Marcello 1950	bonifiche in area di necropoli	età tiberiana?	TONIOLO 1991, pp. 41-52, fig. 77; p. 192, n. 54
7	foglia//PAPI	AP	Dressel 2-4	1,2x2,5//3,5x1,5		P aperta	ansa		Calvatone/Bedriacum	fossa di scarico	metà III-IV d.C.	ROMAGNOLI 2013, p. 375, fig. 165; DOBREVIA 2013, p. 468

tab. 1. Dati complessivi dei bolli su anfore.

	BOLLO	NESSI	LATERIZIO	MISURE	H. LETTERE	NOTE	LOCALITÀ RINVENIMENTO	CONTESTO	DATAZIONE	BIBLIOGRAFIA
1	T:PAPIR.T L SYNHISTOR/ GERMANICO COS	AP, IR, TL, YN, TOR	tegola			in cartiglio, 2 esemplari	Forlì		12 d.C.	CIL XI, 6689, 178
2	T:PAPIR.T L SYNHISTOR	APIR, TL, YN, TOR	tegola			in cartiglio, 5 esemplari	Forlì			CIL XI, 6689, 179 a-e
3	T:PAPIR.SYNHI	S retro, NHI	tegola			2 esemplari	Forlì			CIL XI, 6689, 179 f-g
4	M:PAPIR		tegola	largh. 9,2	2	lettere lincise prive di cartiglio	Costabissara (VI)	insediamento rústico	I-IV d.C.	PETTENO-VIGONI 2005
5	M:PAPI		tegola				Vicenza, Gualdo			CIL V, 8110, 319b
6	PAPIR[---]		mattone			alcuni esemplari	Loc. Brotton, via Gioberti (VI)	insediamento culturale	romanizzazione	CIL V, 8110, 319a = CAV III, f. 50, n. 35; CIPRIANO-MAZZOCCHINI 2007, p. 677, tab. 12

tab. 2. Dati complessivi dei bolli su laterizi.

con il liberto che bolla le anfore Dressel 6A è un debole indizio, che tuttavia va rilevato: anche *Synhistor*, come *Dama* – entrambi di derivazione greca³⁵ – potrebbe essere liberto del medesimo *T. Papius*, che aveva diversificato le sue attività economiche tra commercio del vino e produzione di tegole, affidandole a due suoi liberti *officinatores*.

Vanno infine ricordati altri marchi laterizi, concentrati nel Vicentino, su cui compare il gentilizio *Papius*, in due casi preceduto dal prenome *Manius*³⁶, alcuni limitati al solo gentilizio PAPIR[---]³⁷ (*tab. 2*).

4. Note conclusive

Lo studio del marchio trevigiano ha offerto l'opportunità di delineare alcuni tratti della produzione vinaria locale. Se uniamo tali dati a quelli già noti per la Cisalpina nel medesimo arco cronologico, l'epoca augu-

steo-tiberiana, sembra definirsi un quadro molto articolato delle diverse aree coltivate a vigneti, delle molteplici produzioni di vini e contenitori, degli intricati rapporti lavorativi tra proprietari terrieri, liberti amministratori, servi lavoratori, infine anche degli spostamenti delle anfore e dei vini (*fig. 6*). Un debole ma interessante filo collega forse i produttori di anfore alla produzione laterizia, probabilmente altrettanto articolata.

Le ipotesi presentate necessiterebbero di nuove scoperte per essere avvalorate o ruscate. Prende molto risalto quindi il rinvenimento, poco più che fortuito, dell'esemplare di anfora con il bollo da Breda di Piave, poiché ogni singolo reperto racconta una storia molto più complessa di quanto sembri a prima vista.

Stefania Mazzocchin

Note

* Le immagini sono riprodotte su concessione del Ministero della Cultura - Soprintendenza ABAP-Ve-Met, riproduzione vietata.

¹ La segnalazione si deve al sig. Enrico Pozzobon, residente nella zona del rinvenimento, che si ringrazia per la tempestiva comunicazione alla competente Soprintendenza.

² CAV I, 1988, Foglio 38, siti nn. 173-184 e 186-189.

³ I dati sono aggiornati e in costante implementazione nella piattaforma WebGIS RAPTOR in uso presso la Soprintendenza di riferimento territoriale.

⁴ FURLANETTO 1984, pp. 172-177.

⁵ L'altezza dell'orlo è di 5,2 cm, il diametro interno di 12 cm; la sezione dell'ansa è di 4,5 per 3,5 cm circa.

⁶ Il cartiglio misura 5,4 cm per 1,4; le lettere sono alte 0,8 cm circa.

⁷ Una prima presentazione dello scavo si trova in CIPRIANO 1998; l'esame di tutti i marchi sulle anfore e del contesto è in CIPRIANO-MAZZOCCHIN 2011, pp. 340-346.

⁸ Numerose sono infatti le anfore Lamboglia 2: CIPRIANO-MAZZOCCHIN 2011, p. 346.

⁹ CIPRIANO-MAZZOCCHIN 2011, p. 341, fig. 6, 11.

¹⁰ SOLIN 1996, pp. 576-577.

¹¹ Per una recente raccolta delle testimonianze epigrafiche su anfore vinarie della Cisalpina, si veda: PESAVENTO MATTIOLI-MONGARDI 2018.

¹² PESAVENTO MATTIOLI 2002-2003.

¹³ PESAVENTO MATTIOLI 2007, pp. 462-465.

¹⁴ PESAVENTO MATTIOLI-BUONOPANE 2005; CIPRIANO 2021.

¹⁵ BUORA *et alii* 2008, pp. 285-288.

¹⁶ CIPRIANO 2003, p. 241.

¹⁷ PESAVENTO MATTIOLI 2007, p. 466.

¹⁸ MAZZOCCHIN 2013, pp. 95-96; PESAVENTO MATTIOLI-MONGARDI 2018, pp. 326-330; CIPRIANO 2021.

¹⁹ Dell'esemplare milanese, recuperato da scavi in piazza S. Babila, si sa solo che era impresso sull'orlo di un'anfora integra: FROVA 1952, p. 75, n. 32; per l'esemplare da Altino, proveniente da sequestro, si veda TONIOLO 1991, pp. 126-129, fig. 288; p. 182, n. 34.

²⁰ TONIOLO 1991, p. 48, fig. 77; p. 192, n. 54; il bollo era interpretato come *Pri[mij]*.

²¹ TONIOLO 1991, pp. 41-52.

²² ROMAGNOLO 2013, pp. 375-376, fig. 165. Il marchio è stato letto PRI[MI] e l'anfora è stata identificata come di produzione dalla Tarraconense: DOBREVA 2013, p.

468. Va rilevato, tuttavia, che i marchi cui fa riferimento l'Autrice per confronto sono stampigliati sul puntale, mai sull'ansa, di contenitori Dressel 2-4 del relitto Chrétienne H, databile al primo quarto del I sec. d.C.: SCIALLANO-LIOU 1985, pp. 78-94. L'anfora di *Bedriacum*, con impasto rosato, può più probabilmente essere attribuita ad una produzione nord adriatica.

²³ Il reperto proviene dallo scavo presso la nuova Pediatria, a Padova, del giugno 2022; il funzionario di riferimento è la dott.ssa Cinzia Rossignoli, che ringrazio.

²⁴ MARITAN 2015, pp. 189-190, scheda 46, il marchio è letto [---]NTVS//PAPIRI. Sarebbe necessaria la revisione autoptica del frammento. Per l'ipotesi interpretativa si veda BEZEZCKY 1998, pp. 200-201.

²⁵ CIL V, 2253 = EDR 099253.

²⁶ EDR 078318.

²⁷ EDR 078317.

²⁸ Per l'articolazione della gestione dei *fundi* e le specializzazioni delle mansioni, si veda *supra* e PESAVENTO MATTIOLI-MONGARDI 2018, pp. 331-335.

²⁹ KAJANTO 1965, p. 223, *cognomen* derivato da caratteristiche fisiche, in particolare i capelli ricci; SOLIN-SALOMIES 1998, p. 320; OPEL II, p. 86.

³⁰ TONIOLO 1991, pp. 126-129, fig. 288; p. 182, n. 34: sebbene l'anfora provenga da sequestro è assai probabile che sia stata rinvenuta nell'area.

³¹ CIL XI, 6689, 178.

³² CIL XI, 6689, 179 a-e. I cinque esemplari e i due precedenti mostrano i medesimi nessi: AP, IR, TL, YN, TOR.

³³ CIL XI, 6689, 179 f-g. S retrograda e nesso NHI.

³⁴ Per il cognomen *Synhstor* si vedano: MOCSY 1983, p. 279; OPEL IV, p. 103; inoltre CIL V, 1081 = EDR 117777.

³⁵ SOLIN 1996, pp. 493-494, dall'ambito dell'amministrazione.

³⁶ Una tegola da Costabissara riporta il marchio a lettere incise M'PAPIR: PETTENÒ-VIGONI 2005, p. 98, fig. 5, 5; di un secondo esemplare si conosce solamente la provenienza da Vicenza, presso Gualdo: CIL V, 8110, 319b.

³⁷ CIL V, 8110, 319a = CAV III, F. 50, n. 35; dalla località Brotton, via Gioberti a Vicenza ne sono segnalati alcuni esemplari: CIPRIANO-MAZZOCCHIN 2007, p. 677, tab. 12.

Bibliografia

- BEZECZYK 1998 = T. BEZECZYK, *The Laecanius Amphora Stamps and the Villas of Brijuni*, Wien 1998.
- BUORA *et alii* 2008 = M. BUORA, M.B. CARRE, C. TIJSSI, P. VENTURA, *Bolli su anfore Lamboglia 2 o simili dall'area aquileiese*, in "Rei Cretae Fautorum Acta", 40, 2008, pp. 285-303.
- CAV I 1988 = L. CAPIUS, G. LEONARDI, S. PESAVENTO MATTIOLI, G. ROSADA (a cura di), *Carta archeologica del Veneto*, I, Modena 1988.
- CIPRIANO 1998 = S. CIPRIANO, *Un caso in area a destinazione produttiva: via Gattamelata*, in S. PESAVENTO MATTIOLI (a cura di), *Bonifiche e drenaggi con anfore in epoca romana: aspetti tecnici e topografici*, Modena, 1998, pp. 161-164.
- CIPRIANO 2003 = S. CIPRIANO, *Il consumo di derrate ad Altinum tra I secolo a.C. e II secolo d.C.: i dati dei contenitori da trasporto*, in G. CRESCI MARRONE, M. TIRELLI (a cura di), *Produzioni, merci e commerci in Altino preromana e romana*, Atti del Convegno (Venezia 12-14 dicembre 2001), (Studi e ricerche sulla Gallia Cisalpina, 17), 2003, pp. 235-259.
- CIPRIANO 2021 = S. CIPRIANO, *Un'importante nuova attestazione della produzione anforica della gens Ebidiana da Este*, in M. GAMBA, G. GAMBACURTA, F. GONZATO, E. PETTENÒ, F. VERONESE (a cura di), *Metalli, creta, una piuma d'uccello... Studi di archeologia per Angela Ruta Serafini*, (Documenti di Archeologia, 67), Quingentole (Mantova) 2021, pp. 333-336.
- CIPRIANO-MAZZOCCHIN 2007 = S. CIPRIANO, S. MAZZOCCHIN, *Produzione e circolazione dei laterizi nel Veneto tra I secolo a.C. e II secolo d.C.: autosufficienza e rapporti con l'area aquileiese*, in G. CUSCITO, C. ZACCARIA (a cura di), *Aquileia dalle origini alla costituzione del ducato longobardo. Territorio - economia - società*, (Antichità Altoadriatiche, 65), 2007, pp. 633-686.
- CIPRIANO-MAZZOCCHIN 2011 = S. CIPRIANO, S. MAZZOCCHIN, *Bonifiche con anfore a Padova: note di aggiornamento alla cronologia e alla distribuzione topografica*, in *Tra protostoria e storia. Studi in onore di Loredana Capuis* (Antenor Quaderni, 20), Roma 2011, pp. 331-367.
- DOBREVA 2013 = D. DOBREVA, *Alcune osservazioni sul commercio e il consumo di derrate a Calvatone-Bedriacum. I dati dei contenitori da trasporto dell'area della Domus del Labirinto*, in M.T. GRASSI (a cura di), *Calvatone/Bedriacum. I nuovi scavi nell'area della Domus del Labirinto (2001-2006)*, Mantova 2013, pp. 461-470.
- FROVA 1952 = A. FROVA, *Marche di anfore e altri bolli romani del Milanese*, in "Epigraphica", 14, 1952, pp. 49-93.
- FURLANETTO 1984 = P. FURLANETTO, *Treviso, in Misurare la terra: centuriazioni e coloni nel mondo romano. Il Caso Veneto*, Modena 1984, pp. 172-177.
- KAJANTO 1965 = I. KAJANTO, *The latin cognomina*, Helsinki 1965.
- MARITAN 2015 = F.E. MARITAN, *Epigrafia mobile ad Altinum. Instrumenta inscripta altinati: analisi e informatizzazione del messaggio iscritto sulle classi ceramiche*, Dottorato di ricerca in Storia Antica e Archeologia, tutor prof. G. Cresci Marrone, Università Cà Foscari Venezia, Ciclo XXVII, anno di discussione 2015.
- MAZZOCCHIN 2013 = S. MAZZOCCHIN, *Vicenza. Traffici commerciali in epoca romana*, Trieste 2013.
- MOCZY 1983 = A. MOCZY, *Nomenclator provinciarum Europae latinarum et Galliae Cisalpiniae cum indice inverso*, Budapest 1983.
- OPEL II = B. LORINCZ, *Onomasticon provinciarum Europae Latinarum*, II, Wien 1999.
- OPEL IV = B. LORINCZ, *Onomasticon provinciarum Europae Latinarum*, IV, Wien 2002.
- PESAVENTO MATTIOLI 2002-2003 = S. PESAVENTO MATTIOLI, *Produzione e commercio del vino: un percorso di ricerca nella Valpolicella di età romana*, in "Annuario Storico della Valpolicella", 2002-2003, pp. 103-116.
- PESAVENTO MATTIOLI 2007 = S. PESAVENTO MATTIOLI, *Aquileia e le anfore: lo stato della ricerca*, in G. CUSCITO, C. ZACCARIA (a cura di), *Aquileia dalle origini alla costituzione del ducato longobardo. Territorio - economia - società*, (Antichità Altoadriatiche, LXV), 2007, pp. 459-477.
- PESAVENTO MATTIOLI-BUONOPANE 2005 = S. PESAVENTO MATTIOLI, A. BUONOPANE, *I rapporti commerciali tra Cisalpina e Norico in età augustea. Il caso del vino norditalico*, in *Die Geschichte der Antike aktuell: Methoden, Ergebnisse und Rezeption*, Akten des 9. Gesamt österreichischen Althistorikertages 2002 und der V. Interna-

tionalen Table Ronde zur Geschichte der Alpen-Adria-Region in der Antike, Klagenfurt 2005, pp. 175-185.

PESAVENTO MATTIOLI-MONGARDI 2018 = S. PESAVENTO MATTIOLI, M. MONGARDI, *Anfore vinarie della Cisalpina in età augustea: un aggiornamento su alcune serie bollate*, in M. CAVALIERI, C. BOSCHETTI (a cura di), *Multa per aequora. Il polisemico significato della moderna ricerca archeologica. Omaggio a Sara Santoro*, Louvain 2018, pp. 321-345.

PETTENÒ-VIGONI 2005 = E. PETTENÒ, A. VIGONI, *Costabissara (Vicenza): nuove note sul complesso rustico di via Mascagni*, in "Quaderni di Archeologia del Veneto", XXI, 2005, pp. 94-102.

ROMAGNOLO 2013 = M. ROMAGNOLO, *Es 8814, es 8904, es 8963, es 8907. Una grande fossa e i suoi livelli di riempimento*, in M.T. Grassi (a cura di), *Calvatone/Bedriacum. I nuovi scavi nell'area della Domus del Labirinto (2001-2006)*, Mantova 2013, pp. 372-376.

SCIALLANO-LIOU 1985 = M. SCIALLANO, B. LIOU, *Les épaves de Tarraconaise à chargement d'amphores Dressel 2-4*, "Archaeonautica", 5, 1985.

SOLIN 1996 = H. SOLIN, *Die Stadtrömischen sklavennamen. Ein namenbuch*, Stuttgart 1996.

SOLIN-SALOMIES 1998 = H. SOLIN, O. SALOMIES, *Repertorium nominum gentilium et cognominum Latinorum*, Hildesheim 1998.

TONIOLO 1991 = A. TONIOLO, *Le anfore di Altino*, "Archeologia Veneta", XIV, 1991.

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
marzo 2024*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*